

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA – PROMPTS UTILIZADOS

Manuscrito:

O letramento acadêmico-científico no Currículo do Novo Ensino Médio do Piauí: um estudo a partir da BNCC

1. Apresentação

Este documento apresenta os prompts utilizados de forma pontual no processo de elaboração do manuscrito acima referido. O uso de ferramentas de inteligência artificial generativa (ChatGPT) restringiu-se ao apoio à organização textual, à reformulação linguística e ao aprimoramento da clareza expositiva de trechos do texto.

Ressalta-se que a definição do objeto de estudo, a seleção e análise do corpus documental, a fundamentação teórica e a interpretação dos resultados são de inteira responsabilidade da autora.

Os exemplos apresentados a seguir correspondem a formulações exemplificativas dos prompts utilizados ao longo do processo de escrita do manuscrito.

2. Prompts utilizados

- Reorganize este parágrafo da seção de análise, aprimorando a progressão argumentativa e preservando a coerência com o enquadramento teórico do estudo.**
- Estabeleça uma melhor articulação entre estes parágrafos, garantindo continuidade temática e coesão argumentativa.**

- **Identifique e elimine repetições desnecessárias neste parágrafo, mantendo a coesão e o encadeamento das ideias.**
- **Revise este texto considerando os padrões da norma culta do português, avaliando aspectos de concordância nominal e verbal, regência, pontuação, paralelismo sintático e coesão textual, e sugira reformulações que mantenham o rigor conceitual e o sentido original.**

3. Considerações sobre o uso

Os prompts apresentados foram utilizados exclusivamente como suporte à escrita, sem interferência na construção analítica, na interpretação dos dados ou na elaboração teórica do manuscrito.